

Прокопенко О. В.
*доктор економічних наук, професор,
професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування,
Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка,
<https://orcid.org/0000-0003-1362-478X>*

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

JEL Classification: M410
SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Стаття присвячена проблематиці організації внутрішнього контролю на промисловому підприємстві, при урахуванні необхідності визначення ризиків розвитку сучасних компаній в умовах невизначеності зовнішнього середовища. Метою дослідження стало визначення особливостей організації внутрішнього контролю на промисловому підприємстві, а також формуванні рекомендацій, щодо поєднання внутрішнього контролю та інших ключових функцій на підприємстві (здійснення фінансового управління, фінансового планування та прогнозування). Визначено, що для сучасного промислового підприємства наявність якісно вибудованої системи внутрішнього контролю є необхідною умовою розвитку та успішного конкурування на ринку. При цьому встановлено, що контроль не має бути відокремленим напрямом управлінського процесу, а повинен інтегруватися із фінансовим плануванням та передбачати аналіз внутрішніх бізнес-процесів для вдосконалення управлінських процесів на підприємстві. В процесі проведення дослідження встановлено також, що поєднання зусиль спеціалістів служби внутрішнього контролю та фінансового менеджера здатне значно підвищити ефективність фінансових та управлінських бізнес-процесів на промислових підприємствах. Крім того, це може забезпечити розвиток системи виявлення ризиків та протидії ним. Також встановлено, що контроль дає досить широкі можливості для управління підприємством, а його поєднання у комплексі з якісним фінансовим менеджментом дозволить отримати позитивні результати на промислових підприємствах. Проте, в контексті реалізації внутрішнього контролю, необхідно значну увагу приділяти саме аналізу ризиків, що особливо актуально в умовах дії воєнного стану.

Ключові слова: фінансовий менеджмент, управління підприємством, ризики, фінансове планування, аудит, фінансова звітність, бізнес-процеси.

Abstract. The article is devoted to the problem of the organization of internal control at an industrial enterprise, taking into account the need to determine the risks of the development of modern companies in conditions of uncertainty of the external environment. The purpose of the study was to determine the specifics of the organization of internal control at an industrial enterprise, as well as to formulate recommendations regarding the combination of internal control and other key functions at the enterprise (implementation of financial management, financial planning and forecasting). It was determined that for a modern industrial enterprise, the presence of a qualitatively built internal control system is a necessary condition for development and successful competition on the market. At the same time, it was established that control should not be a separate direction of the management process, but should be integrated with financial planning and provide for the analysis of internal business processes to improve

management processes at the enterprise. In the process of conducting the research, it was also established that the combination of efforts of specialists of the internal control service and the financial manager can significantly increase the efficiency of financial and management business processes at industrial enterprises. In addition, it can ensure the development of a risk detection and countermeasures system. It was also established that control provides quite wide opportunities for enterprise management, and its combination in a complex with high-quality financial management will allow to obtain positive results at industrial enterprises. However, in the context of the implementation of internal control, it is necessary to pay significant attention to risk analysis, which is especially relevant in the conditions of martial law.

Keywords: financial management, enterprise management, risks, financial planning, audit, financial reporting, business processes.

Вступ

Система внутрішнього контролю являє собою процес, організований та здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими співробітниками підприємства, для того щоб забезпечити достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства. Це означає, що організація системи внутрішнього контролю та її функціонування спрямовані на усунення будь-яких ризиків господарської діяльності, які загрожують досягненню будь-якої з цих цілей.

В науковій літературі в останні роки досить багату увагу приділяється питанням впровадження та розвитку системи внутрішнього контролю на виробничих підприємствах. Дослідники [2, 11, 14] дедалі частіше погоджуються з тим, що контроль не є відокремленою складовою діяльності підприємства, а тісно інтегрується в більшість бізнес процесів на сучасному підприємстві. Також підтверджується важливість використання внутрішнього контролю для планування поточної фінансової та господарської діяльності [7, 12].

Мета статті полягає у визначенні особливостей організації внутрішнього контролю на промисловому підприємстві, а також формуванні рекомендацій, щодо поєднання внутрішнього контролю та інших ключових функцій на підприємстві (здійснення фінансового управління, фінансового планування та прогнозування).

Результати

Поняття внутрішнього контролю надзвичайно широке та різнопланове. Проте, в загальному розумінні внутрішній контроль – це система, політика та процес, запроваджені корпорацією для забезпечення точності фінансових та бухгалтерських даних, заохочення підзвітності та запобігання шахрайству. Звичайно, контроль може бути реалізовано також на рівні виробничих процесів, проте це вже напрям аналізу технологій та контроль дотримання технологічних вимог.

Внутрішній аудит оцінює результативність внутрішнього контролю компанії, який включає її корпоративне управління і систему бухгалтерського обліку. Крім того, вони гарантують дотримання правил та положень внутрішньої документації з контролю внутрішніх бізнес-процесів. Ця операційна ефективність підтримується за рахунок виявлення проблем та усунення прогалин до того, як вони будуть виявлені в ході зовнішнього аудиту. Внутрішній аудит відіграє все більш важливу роль у діяльності компанії та корпоративному управлінні [1]. Хоча немає двох однакових систем внутрішнього контролю, багато ключових ідей щодо фінансової чесності та стандартів бухгалтерського обліку встановили стандартні методи управління. Хоча внутрішній контроль може бути дорогим, ефективна реалізація внутрішнього контролю здатна допомогти оптимізувати операції, підвищити ефективність роботи та запобігти шахрайству.

Незалежно від політики та процедур організації можна забезпечити лише значну впевненість у тому, що внутрішній контроль функціонує, а фінансова інформація точна. Крім того, людські

судження обмежують ефективність внутрішнього контролю. З міркувань операційної ефективності компанія може часто надавати високопосадовцям право скасовувати внутрішній контроль, а його можна обійти шляхом змови.

Однак, дедалі більше компаній сьогодні здійснюють контрольні заходи всередині системи управління. Заходи контролю можуть бути, по-перше, превентивними, що запобігають шахрайству та помилкам, або, по-друге, виявляють проблеми після їх виникнення. Працюючи разом вони можуть стимулювати поточну бізнес-діяльність, вирішуючи існуючі проблеми та запобігаючи майбутнім.

Превентивний внутрішній контроль. Превентивні операції внутрішнього контролю включають докладну документацію та стандарти авторизації, щоб насамперед спробувати запобігти помилкам або шахрайству. Основним компонентом цього процесу є поділ завдань. Внутрішній контроль включає авторизацію рахунків та перевірку витрат. Крім того, профілактичний внутрішній контроль також включає обмеження фізичного доступу до обладнання, запасів, валюти та інших активів.

Детектив внутрішнього контролю. Детективний контроль – це альтернативний процес визначення потенційно загрозливих об'єктів або подій, які пропускають через першу лінію оборони.

Впровадження ефективного контролю бухгалтерського обліку безглузде, якщо працівники не навчені як діяти, коли вони виявляють проблему чи підозрюють неетичну поведінку. Повинні бути розроблені формальні процедури для навчання персоналу тому, як вирішувати проблеми коли вони виникають. Більше того, при підозрі на помилку або злий намір усі працівники повинні знати, кому вони можуть про це повідомити і на яку реакцію очікувати. Крім того, їх особи повинні бути захищені внаслідок цього.

Оскільки в умовах ринкового середовища промислові підприємства реагують на найменші зміни, що відбуваються в економіці, вони вимушені якнайшвидше реагувати на ці зміни – корегувати плани діяльності. Проте місія суб'єкта підприємництва та його стратегічна мета залишаються незмінними, відповідно до фінансових інтересів власників.

Для досягнення поставленої мети можуть використовуватися різноманітні форми та інструменти контролю. Однією із основних функціональних складових контролю є моніторинг, який являє собою спеціальну систему методів та інструментів, спрямовану на функціональну підтримку менеджменту підприємства в галузі його інформаційного забезпечення [6, 14].

Метою моніторингу є діагностування фактичного економічного і фінансового стану, порівняння його з прогнозованим, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку економіки підприємств відповідно до головної мети, попередження негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансовий результат та становище на ринку [3]. Окрім моніторингу можуть також використовуватися такі форми як експертиза та аудит. Однак моніторинг вважаємо провідною формою, оскільки він дозволяє здійснювати ранню діагностику ризиків діяльності підприємства та є основним інструментом внутрішнього контролю.

Оскільки забезпечення внутрішнього контролю представляє собою складну систему та вимагає послідовного формування, потребують уточнення основні етапи проведення контрольних заходів для забезпечення раціонального напрямку розвитку підприємства:

1. Вибір методики для об'єктивного аналізу фінансового стану суб'єкта підприємництва.
2. Формування переліку звітних показників за кожним напрямом моніторингу, які б максимально повно та точно відображали реальний фінансовий стан суб'єкта підприємництва.
3. Визначення граничних значень для аналізу обраних показників, з урахуванням галузі, розміру суб'єкта підприємництва.
4. Визначення джерел інформації та налагодження зв'язків з іншими підрозділами суб'єкта підприємництва для максимально оперативного одержання необхідної інформації.
5. Проведення дослідження фінансового стану суб'єкта підприємництва на основі проведеного підготовчого етапу.
6. Визначення ступеню відповідності отриманих результатів обраним граничним значенням.

7. Порівняння отриманих результатів із показниками за аналогічні попередні періоди та із показниками конкурентів (якщо їх можна отримати із публічної звітності).

8. Визначення масштабу і причин відхилень, та формування переліку загроз, що існують у внутрішньому та зовнішньому середовищі.

9. Виявлення основних напрямів покращення ситуації, що склалася.

10. Формування звітів про виявлення загроз зовнішнього та внутрішнього середовища суб'єкта підприємництва.

Якщо жоден із етапів не буде пропущено, то значно збільшується вірогідність отримання позитивного результату, оскільки процес забезпечення внутрішнього контролю набуває системного та комплексного характеру, що в свою чергу, формує передумови для існування налагодженої системи забезпечення можливостей стабільного розвитку на тривалу перспективу.

Успішне функціонування промислового підприємства в інформаційному потоці (як зовнішнього, так і внутрішнього характеру), який постійно змінюється, неможливо без правильної організації економічних служб підприємства, а відповідно і делегування прав, обов'язків і відповідальності для організації взаємовідносин між різними органами управління, а також розподіл задач, які вирішуються різними співробітниками [5].

З огляду на необхідність, по-перше, постійного взаємозв'язку підрозділів суб'єкта підприємництва, а, по-друге, чіткого розподілу функціональних обов'язків кожного підрозділу, доцільно розділити функції спеціаліста служби контролю та фінансового менеджера в процесі спільного забезпечення фінансового розвитку промислового підприємства (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика функціональних обов'язків спеціаліста служби контролю та фінансового менеджера (в межах забезпечення стабільного розвитку промислового підприємства)

Напрямок характеристики	Контролер	Фінансовий менеджер
Місце в організаційній структурі		
Функціональна сфера	Обробка інформації	Управління
Підлеглисть	Керівництву	Головному фінансовому менеджеру
Мета діяльності	Формування максимально своєчасного та повного потоку інформації від структурних підрозділів підприємства до фінансової служби	Аналіз стану фінансової безпеки на підприємстві, виявлення резервів покращення фінансового стану, надання інтерпретованої інформації керівництву підприємства для прийняття рішень
Основні функції (завдання)		
З'ясування та документування	Побудова системи збору та опрацюванні інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел. Розробка системи зворотного зв'язку для більш тісного контакту з підрозділами підприємства. Формування переліку показників для своєчасного виявлення небезпек у	Безперервний аналіз інформації про поточний фінансовий стан підприємства. Виявлення причин та можливих наслідків порушень фінансового стану. Пошук найменш затратних шляхів зміцнення фінансового стану підприємства. Формування заходів для досягнення бажаного рівня фінансової безпеки підприємства у короткостроковій та довгостроковій перспективі

	зовнішньому та внутрішньому середовищах	
Прогнозування та планування	Інформаційна підтримка керівництва при формуванні стратегічних цілей підприємства. Прогнозування фінансових показників діяльності суб'єкта підприємництва	Інформаційна підтримка керівництва при формуванні стратегічних цілей підприємства. Виходячи з резервів формування фінансових ресурсів, планування розширення виробництва, та прогнозування його впливу на рівень ФБСП
Управління	За результатами спільного із фінансовими менеджерами аналізу стану ФБСП пошук шляхів нейтралізації небезпек. Безперервний контроль виконання тактичних цілей. Виявлення відхилень у значеннях запланованих показників та проведення заходів з їх усунення	За результатами спільного із спеціалістами служби контролінгу аналізу стану фінансової безпеки пошук шляхів нейтралізації небезпек. Забезпечення керівництва інформацією про поточний стан фінансової безпеки на підприємстві для прийняття управлінських рішень. Розробка заходів щодо управління фінансовою безпекою підприємства
Контроль	Періодичний контроль достовірності інформації, що надається для аналізу. Перевірка ретельності та своєчасності впровадження запропонованих змін для підвищення ефективності розвитку підприємства	Безперервне здійснення контролю витрат та фінансових результатів. Контроль ділянок діяльності, які можуть бути джерелами небезпек. Відстеження ефективності заходів, що впроваджуються для нейтралізації небезпек

Складено автором на основі [4, 9, 13]

Отже можна стверджувати, що контроль дає досить широкі можливості для управління підприємством, а його поєднання у комплексі з якісним фінансовим менеджментом дозволить отримати позитивні результати на промислових підприємствах. Проте, в контексті реалізації внутрішнього контролю, необхідно значу увагу приділяти аналізу ризиків.

У новій дійсності системи внутрішнього контролю та управління ризиками виходять на перший план. Завдяки їм підприємства можуть підтримувати свою стабільність.

Для гарантії того, що СВК (система внутрішнього контролю) та СУР (система управління ризиками) ефективні та відповідають вимогам і умовам, що об'єктивно змінюються, необхідно періодично проводити оцінку ефективності СВК та СУР на предмет відповідності цільовому стану та рівню зрілості.

Для українських промислових підприємств пропонується використовувати такі напрями поєднання СВК та СУР: самооцінка, внутрішня незалежна оцінка, зовнішня незалежна оцінка.

1. Самооцінка ефективності СВК кожного конкретного процесу проводиться керівником кожного структурного підрозділу, який займається відповідним процесом. Оцінюються наявність та робота компонентів внутрішнього контролю в рамках процесу.

Рішення про періодичність самооцінки ухвалюється керівником структурного підрозділу, який займається відповідним процесом. Він при цьому враховує швидкість змін у процесі, що курується, і в діяльності компанії, а також баланс між безперервними і періодичними оцінками. Самооцінка проходить не рідше одного разу на рік.

Самооцінка ефективності СУР здійснюється підрозділом внутрішнього контролю та управління ризиками так само не рідше одного разу на рік.

2. Внутрішня незалежна оцінка ефективності СВК та СУР здійснюється щорічно підрозділом внутрішнього аудиту.

Оцінка ефективності СВК та СУР проводиться внутрішнім аудитом з метою надання органам управління компанії об'єктивної та незалежної інформації про поточний стан СВК та СУР та виявлення напрямів розвитку їх ефективності.

Результати оцінки внутрішнім аудитом надійності та ефективності СВК та СУР доводяться до правління, комітету з аудиту при раді директорів та акціонерів.

3. Зовнішня незалежна оцінка ефективності СВК та СУР здійснюється зовнішнім незалежним консультантом не рідше одного разу на три роки, залежно від змін в організаційній діяльності та загального рівня розвитку, надійності та ефективності СВК та СУР.

Договір виконання послуг з проведення оцінки ефективності СВК і СУР укладається за результатами проведення конкурентних закупівельних процедур.

Результати зовнішньої незалежної оцінки ефективності СВК та СУР виносяться на розгляд правління та ради директорів .

Ефективність СВК та СУР оцінюється шляхом визначення рівня зрілості цих систем на підставі встановлення відповідності характеристикам, визначеним для кожного рівня зрілості.

Оцінка кожного окремого промислового підприємства проводиться у розрізі п'яти компонентів системи, а оцінка СУР проводиться у розрізі п'яти компонентів – табл.2.

Таблиця 2

Складові СВК та СУР для промислового підприємства

Оцінка СВК кожного окремого промислового підприємства проводиться у розрізі п'яти компонентів системи	Оцінка СУР проводиться у розрізі п'яти компонентів СУР
контрольне середовище	корпоративне управління та культура
оцінка ризиків	стратегія та постановка цілей
заходи контролю	ефективність діяльності
інформація та комунікації	аналіз та перегляд
моніторинг	інформація, комунікація та звітність

Складено автором на основі [8, 10, 15]

Слід зазначити, що в оцінці СВК і СУР враховуються результати проведених у звітному періоді аудитів бізнес-процесів, включаючи результати тестування операційної ефективності контрольних процедур у процесах.

Оцінка СВК, СУР формується внутрішнім аудитором з урахуванням рекомендацій зовнішніх експертів за підсумками незалежних оцінок СВК, СУР та внутрішнього аудиту за такими принципами:

усунення фокусу з перевірки формалізації на перевірку практичної корисності СВК;

нерозривний зв'язок оцінки ефективності із тестуванням операційної ефективності контролів.

Базисом для здійснення внутрішнього контролю виступає фінансове планування та аналіз. У загальному розумінні фінансове планування та аналіз (FP&A) – це набір операцій планування, прогнозування, бюджетування та аналітики, що підтримують основні бізнес-рішення підприємства та загальний фінансовий стан. Корпоративне програмне забезпечення FP&A дозволяє фінансовим підрозділам об'єднувати фінансові, операційні та зовнішні дані (наприклад, тенденції ринку) в одному місці. Фінанси можуть аналізувати все це та отримувати поглиблену інформацію, необхідну для планування на майбутнє та прийняття більш прибуткових рішень. Відповідно, дані такого

програмного забезпечення є джерелом інформації для проведення внутрішнього контролю на промислових підприємствах.

Фінансове планування та аналіз – це, як правило, частина ширшої системи управління фінансами, яка також включає функції бухгалтерського обліку, контролю внутрішніх бізнес-процесів, управління виручкою та грошовими потоками, корпоративного управління, управління ризиками та дотримання нормативних вимог (GRC) та інші базові фінансові процеси.

Основні етапи процесу FP&A полягають в наступному. Процес FP&A є безперервним циклом збору та аналізу даних. У міру зростання та виходу на нові ринки, а також в умовах ринкової нестабільності та швидких змін цей процес ускладнюється. Зараз необхідно збирати більше даних та проводити додатковий аналіз, тому багато компаній великої та середньої величини сформували у своїх фінансових підрозділах спеціалізовані групи фінансового планування та аналізу. Але незважаючи на зростаючу складність, процес FP&A включає ті ж чотири основні етапи, що і раніше:

1. Збір, консолідація та перевірка даних. Першим етапом процесу FP&A є збір фінансових та операційних даних із систем ERP, сховищ даних та інших бізнес-рішень. Крім того, в деяких випадках компаніям необхідно збирати зовнішні дані: демографічні, економічні та ринкові. Після збору всіх даних їх необхідно консолідувати, стандартизувати та перевірити. Точність планування, прогнозування, бюджетування та аналізу залежить від якості та повноти використовуваних даних, тому цей етап критично важливий. Він також забирає багато часу, тому компанії переходять до рішень на базі ІІ, які автоматизують багато описаних завдань.

2. Планування та прогнозування. На цьому кроці аналітики FP&A використовують підготовлені дані для створення фінансових прогнозів, які передбачають, як працюватиме бізнес у майбутньому, якщо він рухатиметься у правильному напрямку, контролюють поточні процеси та розробляють можливості їх вдосконалення. Фінансові прогнози включають прогнози продажів, прогнози руху коштів і багато іншого. Моделі фінансового прогнозу також використовуються для тестування різних сценаріїв, моделювання впливу різних змінних та визначення оптимального спрямування дій для досягнення потрібних результатів.

Далі доцільно розглянути методи планування, оскільки від результативності планування залежить ефективність внутрішнього контролю.

Прогнозне планування. За допомогою прогнозного планування фахівці FP&A створюють модель на основі великих наборів даних із минулою ефективністю. Потім ця модель прогнозування часового ряду використовується для прогнозування майбутньої продуктивності. Прогнозна аналітика доповнює інструменти планування, особливо якщо воно інтегроване в одне рішення і доповнене машинним навчанням. Тут внутрішній контроль допомагає виявляти причини невиконання планів.

Планування з урахуванням драйверів. При плануванні на основі драйверів аналітики визначають ключові бізнес-фактори компанії (тобто речі, найважливіші для її успіху), а потім створюють низку планів, які математично показують вплив різних змінних на бізнес-фактори. Визначення драйверів відбувається саме за рахунок здійснення внутрішнього контролю.

Багаторівневе планування. Планування та аналіз сценаріїв – це метод планування, який в даний час все частіше використовується підприємствами. При плануванні з кількома сценаріями аналітики роблять припущення, що може статися у майбутньому. Вони передбачають наслідки, а потім створюють план реагування на кожен правдоподібний сценарій.

Відповідно, можна стверджувати, що контроль та фінансове планування на підприємствах тісно пов'язані, оскільки формують інформаційну базу одне для одного та створюють основу для обґрунтованого ухвалення управлінських рішень, щодо вдосконалення системи управління промисловим підприємством.

Висновки

Система розроблена, впроваджена та підтримувана керівництвом компанії для забезпечення ефективної його роботи – це внутрішній контроль, який є особливо важливим для вітчизняних

промислових підприємств. Вона забезпечує керівництву впевненість у досягненні бізнес-цілей за дотримання політики компанії та вимог законів. Гарантує захист активів, підтримку ефективності регулярної діяльності та достовірність фінансової документації. Крім того, забезпечує оптимальне використання різних видів ресурсів та дозволяє раціонально й ретельно планувати фінансові потоки в компанії. В процесі проведення дослідження доведено, що внутрішній контроль – це частина повсякденного регулювання та адміністрування на промисловому підприємстві. Компанії використовують їх у роботі для вирішення двох основних задач:

1. Своєчасне реагування на ризики, пов'язані з фінансовими операціями, операційною роботою, діловою та нормативною діяльністю. У результаті досягаються заплановані результати, забезпечується захист активів та управління зобов'язаннями.

2. Забезпечення можливостей раціонального та правдивого фінансового планування на підприємствах. Це дозволяє отримати актуальну інформацію з зовнішніх та внутрішніх джерел: усередині та зовні компанії. Дотримання процедур внутрішнього контролю знижує операційний ризик, допомагає запобігти шахрайству та крадіжкам, підвищує надійність фінансової документації, що пріоритетно для компанії.

Також в процесі реалізації дослідження встановлено, що при створенні на промислових підприємствах відділу контролю важливо ретельно продумати його структуру та забезпечувати безперервну взаємодію з фінансовими менеджерами, тоді може бути забезпечене за усунення ризиків без виконання будь-яких додаткових функцій.

Для подальшого розвитку питання внутрішнього контролю на промислових підприємствах доцільно зосередити увагу наукової спільноти на місці внутрішнього контролю у забезпеченні фінансової безпеки підприємств та перспективі використання сучасних інформаційних технологій для реалізації контрольної функції на підприємстві.

Список використаних джерел

1. Hliebova A., Ryvovar V. Administration of business processes of a manufacturing enterprise. *Economics and region*. 2020. V. 2 (77). P. 93-102. DOI: [https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2\(77\).1953](https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1953).
2. Алексеєнко І. І., Лелюк С. В., Полтніна О. П. Порівняльна характеристика ризик-орієнтованих фінансових стратегій компаній на міжнародному ринку в умовах війни. *Бізнес Інформ*. 2022. №12. С. 229-236. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-12-229-236>
3. Баланюк І. Ф., Шеленко Д. І., Якубів В. М. Теоретичні аспекти контролю господарської діяльності підприємств. URL: www.nbu.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2019_7/17.pdf
4. Клюс Ю. І., Іжболдіна А. В. Оцінка ефективності внутрішнього контролю промислових підприємств. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2020. №3 (69). С. 1-6. DOI: <https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-9>
5. Комірна О. В., Міняйло В. П., Нежива М. О., Негоденко В. С. Детермінанти обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств. *Бізнес Інформ*. 2020. №2. С. 314-321. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-2-314-321>
6. Кошельок Г., Грінченко Р. Аналіз грошових потоків у системі управління підприємством. *Галицький економічний вісник*. 2020. С. 233. URL: <https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/63/827.pdf>
7. Кузнецова М. А. Роль науки та освіти в процесі становлення «економіки знань». *Бізнес Інформ*. 2021. №4. С. 6-11. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-4-6-11>
8. Литовченко, О., Кузенко, Т., Сабліна, Н. Процесний підхід до управління фінансовою санацією підприємства. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2022. № 2(02), С. 115-124. <https://doi.org/10.32782/dees.2-20>

9. Любкіна О. В., Шмельова М. О. Діагностика фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку бізнесу на основі багатофакторної моделі рентабельності. *Ефективна економіка*. 2018. № 3. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6170>
10. Макалюк І. В., Джумакеєва Д. Д. Роль бюджетування у фінансовому плануванні підприємства. *Сучасні проблеми економіки і підприємництва*. 2019. Випуск 24. С. 67-75
11. Меліхова Т. О., Чакалова Н. С., Іващенко Є. Є. Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку. *Економіка та держава*. 2019. № 3. С. 95-101. DOI: [10.32702/2306-6806.2019.3.95](https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.3.95)
12. Мулик Я. І. Методичні та організаційні підходи до системи внутрішнього контролю на підприємстві. *Агросвіт*. 2020. № 17-18. С. 28-38. DOI: [10.32702/2306-6792.2020.17-18.28](https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.17-18.28)
13. Овчарук В. В. Сутність адміністрування на підприємствах. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2018. Вип. 19. Ч. 2. С. 115-118.
14. Побережець О. В. Формування механізму управління результатами діяльності торговельного підприємства. *Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління*. 2017. Т. 16. № 2. С. 70-88. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2017_16_2_7.
15. Юдіна С. В., Павленко І. В., Дробот А. С. Класифікація грошових потоків та їх вплив на фінансову стійкість підприємства. *Гроші, фінанси і кредит*. 2020. № 48. С. 258. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/48_2020_ukr/49.pdf